

ISSN

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

R^G ResearchGate

Google
Scholar

CYBERLENINKA

doi

Scientific Journal Impact Factor

ISSN 2709-1201

*Международный
научно-практический журнал*

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

25 Сентября 2023
Алматы, Казахстан

HAYKA O ZEMJIE

DOI 10.24412/2709-1201-2023-267-275

UOT 550.47

QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR BÖLGƏLƏRİ LANDŞAFTLARININ BƏRPASI VƏ BIOMÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASI

MUSTAFABƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan.
<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

QƏHRƏMANOV MURAD AKİF OĞLU

“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin elmi işçisi,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan.
<https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>

***Xülasə.** Məlum olduğu kimi Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi bölgələrinin ərazisinin landşaft strukturu son 30 ildə erməni işğalı, hərbi əməliyyatlar və texnogen proseslərin təsiri altında xeyli dəyişikliyə – pozulmalara məruz qalmışdır. Məqalə, Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri ərazisində bitki və heyvan biomüxtəliflik göstəricilərinin araşdırılması, onun qorunması üçün müntəzəm zəruri tədbirlərin hazırlanması məsələlərindən bəhs edir. Onun yazılmasında əsas məqsəd, landşaftşünaslıq elminin imkanlarından və qonşu ərazilərdə aparılmış elmi-tədqiqat işlərində qazanılan təcrübələrdən istifadə etməklə bu bölgələrin pozulmuş landşaftlarının bərpa işlərinə köməklik göstərməkdir. Biomüxtəlifliyin qorunması üçün süxur tərkibində K, Ca və Mg elementlərinin toplayıcıları olan süxurların iştirakı və onların yarıqapalı relyef şəraitində formalaşdırdıqları əlverişli landşaft məzrləri münasib hesab edilir.*

***Açar sözlər:** biomüxtəliflik, landşaft qurşaqları, landşaftın strukturu, edifikator bitkilər.*

ON THE RESTORATION OF THE LANDSCAPES OF KARABAKH AND EASTERN ZANGEZUR AND THE PROTECTION OF BIODIVERSITY.

MUSTAFABEYLI HUSEYN LUTVALI OGLU

Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,
Head of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

GAHRAMANOV MURAD AKIF OGLU

Scientific worker of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

***Abstract.** As is known, the landscape structure of the territory of the East Zangezur and Karabakh economic regions over the past 30 years has undergone significant changes and disturbances under the influence of the Armenian occupation, military operations and technogenic processes. The article describes the study of indicators of plant biodiversity in the Karabakh and East Zangezur regions of Azerbaijan, the preparation of regular necessary measures for its protection. The main purpose of writing it is to help restore the disturbed landscapes of these regions, using the possibilities of landscape science and the experience of scientific research conducted in neighbouring territories. The presence in the composition of rocks containing the elements K, Ca and Mg, and the*

soils formed by them and favourable landscape features in a semi-enclosed relief, that is, biogeomorphocenes are considered suitable for the protection of biodiversity.

Key words: *biodiversity, landscape zones, landscape structure, edificatory plants.*

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЛАНДШАФТОВ КАРАБАХА И ВОСТОЧНОГО ЗАНГЕЗУРА В ПРЕДЕЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА И ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ.

МУСТАФАБЕЙЛИ ГУСЕЙН ЛУТВАЛИ ОГЛЫ,

Доктор философии в области геологии-минералогии,

Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

КАХРАМАНОВ МУРАД АКИФ ОГЛЫ,

Научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

Резюме. Как известно, ландшафтная структура территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов за последние 30 лет претерпела значительные изменения и нарушения под влиянием армянской оккупации, военных действий и техногенных процессов. В статье рассказывается об исследованиях по распространению биоразнообразия растений в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах Азербайджана, подготовке регулярных необходимых мер по его охране. Основная цель его написания – помочь восстановить нарушенные ландшафты этих регионов, используя возможности ландшафтоведения и опыт научных исследований, проводимых на соседних территориях. Присутствие в составе пород, содержащих элементы К, Са и Mg и образованные ими почвы и благоприятные ландшафтные особенности в условиях полузакнутого рельефа, так есть, биogeоморфоценозы считаются пригодными для охраны биоразнообразия.

Ключевые слова: биоразнообразие, ландшафтные зоны, ландшафтная структура, растения эдификаторы.

Giriş. Bioloji müxtəliflik həm növ daxili, həm də xarici amillərin – havanın, qıdanın, xəstəliklərin hər hansı bir dəyişikliklərinə növün müqavimət qabiliyyətini bildirir.

Biomüxtəlifliyin qorunub saxlanması zəruriliyini onun qorunmasının üç əsas səbəbləri ilə izah edilir:

1. Bölgədə bitki və heyvanların biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi və qorunması bu gün iqtisadi cəhətdən faydalıdır və gələcəkdə də faydalı olacaq təbii ehtiyatlardan hesab edilir.

2. Bitki biomüxtəlifliyi müxtəlif xəstəliklərə qarşı yeni dərmanlar və ya müalicə vasitələrinin alınmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.

3. Biomüxtəlifliyin qorunması insanlar üçün həm etik və həm də estetik məsələdir. İnsan üçün təbiət əbədi və davamlı dəyərdir. Təbiət bütün dünyada insanlar, xüsusilə rəssamlar, şairlər və musiqiçilər tərəfindən tərənnüm edilir. Müasir dövrdə texnologiya prosesləri nəticəsində yaranan ekoloji gərginlik təbiətdə mövcud olan ən zərif bitki, heyvan və mikroorqanizmləri tədricən sıradan çıxarır. Ona görə də təbiətdə sayı azalmağa başlayan hər bir bitki və heyvan növünün mühafizə edilib qorunması üçün insanlar məsuliyyət daşıyırlar.

Hər bir ekosistemdə bitki və heyvan növlərinin bioloji müxtəlifliyi iki əlamətlə - növ zənginliyi və bərabərliyi ilə xarakterizə olunur. Növlərin zənginliyi bir ekosistemdə, məsələn, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində rast gəlinən bitki və heyvan növlərinin ümumi sayını əks etdirirsə, bərabərlik isə yalnız heyvan populyasiyalarının ərazi üzrə paylanması bərabərliyini xarakterizə edir.

Hal-hazırda dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində biomüxtəlifliyin mühafizəsi sahəsində bir sıra vəzifə və məsələlərə xüsusi diqqət göstərilir. Azərbaycanda da biomüxtəlifliyin iqtisadi, elmi və ekoloji maarifləndirici sahələri üzrə aparılan tədbirlər qənaətbəxş hesab edilə bilər.

İqtisadi sahədə – biomüxtəliflikdən potensial iqtisadi gəlir götürülməsi. Burada dərman, heyvandarlıq və əczaçılıq üçün xammal və materiallar və s.-dən və ekoturizmdə zəngin biogeosenozlardan səmərəli istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.

Əsas hissə. Azərbaycan landşaft xəritəsinə əsasən tədqiq olunan ərazidə aşağıdakı xəritə-sxem №1-də göstərilən landşaft qurşaqlarına rast gəlinir [1,2].

Xəritə-sxem №1. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərinin landşaft qurşaqları.

2 – intensiv parçalanmış yüksək dağlığın alp, subalp çəmənlikləri və çəmən-çöl landşaftları.

3 – kəskin parçalanmış orta dağlığın enliyarpaqlı meşə və meşədən sonrakı çəmən-kolluq landşaftları.

6 – intensiv parçalanmış alçaq və ön dağlığın arid meşə-kolluq landşaftları.

7 – kəskin və orta dərəcədə parçalanmış dağətəyi və alçaq dağlığın çöl (qismən meşə-çöl) və quru-çöl landşaftları.

10 – orta dərəcədə parçalanmış düzənliklərin yarımsəhra və quru-çöl landşaftları.

11 – orta və zəif parçalanmış dağarası düzənliklərin və ovalıqların yarımsəhra landşaftları.

Landşaft qurşaqlarının tərkibində iştirak edən morfoloji vahidlərin yaranmasında mühitformalaşdırıcı kimyəvi elementlərin rolu çox böyükdür. Hər bir təbii zona tərkibində aparıcı mühityaradıcı kimyəvi elementlə birgə həm də konkret ərazidə torpaqların yaranmasında iştirak edən əsas süxur növlərinə aid 3 aparıcı – P, N və K və mühityaradıcı – (Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, Mn, C, S, və s.) kimyəvi element iştirak edir. Bu kimyəvi elementlər landşaft qurşaqlarına aid torpaqlarda özünütənzimləmə mexanizmi üzrə toplanır və onlar üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyırlar [3, 4].

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərinin landşaft qurşaqlarında iştirak edən süxur növləri litoloji tərkibindən asılı olaraq bazaltlar – Fe, Na, S, qranitlər (liparitlər) – K, Ca, Na, gillər – K, P, S, qumlar – Na, Ca, Fe və əhəngdaşları – Ca, P və N elementləri ilə zəngin olur.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində rast gəlinən **torpaq növlərinin** səciyyəvi xüsusiyyətlərindən bəhs edərəkən iqlim tipləri ilə ifadə olunan landşaft qurşaqları daxilində formalaşan və əsasən litoloji tip, relyef şəraiti, ərazidə səth və yeraltı suların yayılması və bitki örtüyünün tərkibi və kütləsi ilə əlaqədar olan müxtəlifliklər nəzərdə tutulur.

Elmi-tədqiqat sahəsində müxtəlif ərazi və landşaft qurşaqlarında, xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri ərazisində bitki və heyvan biomüxtəliflik göstəricilərinin araşdırılması, müntəzəm monitorinqlərin təşkili, onun qorunması üçün zəruri tədbirlərinin hazırlanmasına böyük ehtiyac vardır. Ekoloji maarifləndirmə sahəsində təkamül biologiyasına aid qabaqcıl biliklərə əsaslanan təhsil proqramlarının hazırlanması, biomüxtəlifliyin mühafizəsi sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması, ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili məsələləri durur.

Biomüxtəlifliyin bərpası və qorunması tədbirləri. Məlum olduğu kimi Azərbaycanın və dünyanın müxtəlif bölgələrində rast gəlinən landşaft qurşaqlarında zəngin biomüxtəlifliyə malik olan ərazilər yarıqapalı relyefə malik olan və əsasən çay məcralarına açılan biogeomorfosenozlarla əlaqədar olur. Biogeomorfosenozlar yarıqapalı dərə relyef şəraitinə malik xüsusi biogeosenoz sahələr olmaqla qonşu ərazilərə nisbətən güclü küləklərin və quraqlıqların yoxluğu, rütubətliyi və onunla əlaqədar yerüstü və yeraltı suların bolluğu ilə səciyyəvi olan fərqli mikroiqlim şəraitinə, böyük miqdarda biokütlə toplanması ilə, bitki və heyvanların növ müxtəlifliyi və üstün rekreasiya keyfiyyətlərinə malik olan təbii komplekslərdir.

Biosenozların bitki-heyvan-mikroorqanizmlər birliyində mövcud olan növ müxtəlifliyi ərazinin torpaq örtüyü, yeraltı və yerüstü sularının kimyəvi tərkibi və süxurların litoloji tərkibindən asılı olaraq dəyişdiyi elmə məlumdur [5, 6]. Ərazinin iqlim və torpaq xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla progressiv landşaft mərzlərinin öyrənilməsi nəticəsində bitki və heyvanların növ müxtəlifliyinin xüsusi relyef şəraitinə malik biogeosenoz sahələrdə daha səciyyəvi olduğu müəyyən edilmişdir. Təbii sərhədlərə malik olan bu ərazilər bir tərəfi çay dərəsi ilə əhatələnərək fərqli mikroiqlim şəraitinə malik olan qapalı dərə sistemidir. Biomüxtəlifliyin qorunması üçün süxur tərkibində K, Ca və Mg elementlərinin toplayıcıları olan süxurların iştirakı və onların yarıqapalı relyef şəraitində formalaşdırdıqları həmin elementlərlə zəngin torpaqlı landşaft mərzləri münasib hesab edilir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun süxur tipləri, torpaq və bitkilərin biogeokimyəvi rejimləri Şəki-Zaqatala bölgəsi landşaftlarında öyrənilmişdir.[7, 8] Bu tədqiqatlar nəticəsində landşaftlarda biomüxtəlifliyin yaranması üçün ən əsas şərt süxurların litoloji tərkibi olduğu məlum olmuşdur [9-16]. Şəki-Zaqatala bölgəsində biomüxtəlifliyin yaranması üçün əsas şərt biogeomorfosenoz ərazisində tərkibində Ca, Mg və K olan, əhəng daşları, qara gil şistləri və polimikt qum daşlarının iştirak etməsi zəruri hesab edilir. Tektoniki qırılma ilə müşayiət olunan antiklinal strukturlarda bu süxurların bir yerdə cəmlənməsinə Böyük Qafqazın cənub yamacında tez-tez rast gəlmək mümkün olur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində isə biogeomorfosenoz ərazilər Ca elementi ilə zəngin əhəng daşları, Mg ilə zəngin bazalt effuzivləri və K ilə zəngin qranit intruzivlərinin bir yerdə rast gəlməsi hesabına yaranmış olur.

Aşağıda, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun landşaft qurşaqlarında yayılan bitki növlərinin müxtəlifliyi haqda məlumat verilir [17-21].

Subnival landşaft bitkiləri. Şərqi Zəngəzurun alp dağ-çəmən landşaftlarının içərisində 3500 m-ə yaxın hündürlük ərazilərdə təsadüf edilən qayalıq sahələrdə yayılmışdır. Burada alp çəmənlərinə xarakterik olan kəkləotu və topal kimi bir sıra ot bitkiləri daha çox yayılmışdır və Böyük Qafqazın subnival landşaft qurşağı ilə müqayisədə bitki örtüyü daha zəngindir. Hər iki ərazi üçün səciyyəvi olan ot bitkilərindən dovşantopalı, yuvaotu, qaymaqçıçəyi, şirpəncəsi və s. bitkilərinə rast gəlinir. Səviyyəsi 3000 m-dən çox olan yüksək dağlıq ərazilərin torpaq örtüyü inkişaf etməmiş qayalıqları və qırıntı materialları toplanan şleyf sahələrdə bir sıra daşdələnin (qıyaq otu) bir neçə növü ilə yanaşı şirpəncəsi, dəlicincilim, zəngçiçəyi, yastıbaş və s. bitkiləri yayılmışdır.

Alp çəmənliklər landşaftları. Bu landşaft qurşağı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun 2200 – 2400 m-dən yüksək olan və 3200 – 3500 m-ə qədər olan hündürlük zolağını təşkil edir. Alp çəmənliklərinin yayıldığı sahələrdəki çökəkliklərdə və yaxud da az maili yamacların ətəklərində yeraltı suların səthə

yaxın olması ilə əlaqədar çoxlu bulaqların yaranmasına səbəb olur. Belə bulaqlıqlarla səciyyələnən sahələrdə cil çeyilliyi və bataqlıqlar da formalaşır.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun subalp dağ-çəmən landşaftlarının alp “xalı”larında müxtəlif yonca növləri (üçyarpaq (*Trifolium L.*), alp (*Trifolium Alpes*), qarayonca *Medicago L.*), qırtıc (*Festiga*), bulaqotu (*Veronica L.*), yuvaotu (*Pedicularis L.*), zəngçiçəyi (*Campanula L.*), şirpəncəsi (*Alchimilla L.*), makrotomiya (*Makrotomia*), zəngirotu (*Campanula L.*), qaymaqçiçəyi (*Rununculus L.*), bağayarpağı (*Plantago L.*), topal, dovşantopalı (*Davallia*), qıyaq (*Chlorocyperus*), kəklikotu (*Thimus*) və s. ilə yanaşı antropogen mənşəli müxtəlif pıtraq və qanqal bitkilərinin yayılması da səciyyəvidir.

Alp çəmənliklərinin məhsuldarlığı Şərqi Zəngəzur bölgəsində hektarda 3 – 5 s-dən 10 – 15 s-ə qədər olur. Bu da Böyük Qafqaz alp çəmənliklərində olan göstəricidən (1 -3 s/ha) xeyli çoxdur.

Subalp çəmən bitkiləri 1800 - 2200 m-ə qədər, bəzən 2400 m-ə qədər hündürlüklərdə yayılmışdır. Burada bitkilər əsasən hündürötlü (1,5 – 2,0 m) qıyaq (*ZernaVariegata*) və topal (*Festiga*) ot bitkilərindən təşkil olunaraq sıx örtük yaradır. Relyefin az meyilli olan rütubətli yamaclarda qıyaq və topaldan başqa çoxlu miqdarda üçyarpaq yonca (*Trifolium L.*), zəngçiçəyi (*Campanula L.*) andız (*İnula L.*), mərcanotu (*Betonica L.*), giləmərcan (*Astrantia maxima Pall*), cığəgülü (*Pimpinella L.*) və s. ot bitkiləri də bitir. Zəngin ot örtüyünə malik olan subalp çəmənlikləri (burada 25 - 50 s/ha kütlə toplanır) əsasən biçənəklər kimi istifadə edilir.

Bu sahələrin əsas ot bitkiləri içərisində əvəlik (*Rumex L.*), asırqal (*Eutrochium*), qanqal (*Cirsium*), pıtraq (*Arctium L.*) və s. kimi antropogen təsiri bildirən bitki növləri bitir. Subalp çəmənliklərdə bu bitkilərin miqdarının artması, oradakı ot örtüyünün yem tədarükü baxımından keyfiyyətini aşağı salır. Bəzən, daha çox otarılmış sahələrdə qanqal, asırqal, əvəlik bitkilərinin əmələ gətirdikləri aşağı keyfiyyətli tala-çəmənlərə də rast gəlinir.

Dağ meşə landşaft qurşağı. Azərbaycanın landşaft qurşaqlarında ümumilikdə 435 ağac-kol növü, yəni bütün 4300 bitki növünün 10,1 %-nə bərabər olduğu L. Prilipko tərəfindən iddia edilmişdir.[18,19]. Azərbaycan meşələrində 107 ağac, və 288 kol bitkisi qeydə alınmışdır ki, bunların da əksəriyyəti tədqiq olunan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində rast gəlinir. Ağac növlərinin 41-nin hündürlüyü 20 m-dən yüksək olan hündürböylü ağaclara, 34 növ ortaboylu (10 - 20 m-lik) və 32 növ isə qısaoyulu (2 - 10 m) ağaclara aiddir. Kol növlərinin 167-si boyu 1 m-dən hündür, 121-i isə 1 m-dən qısadır. Əraziyə introduksiya yolu ilə gətiriləcək ağaclarda ortaboylu və kollarda isə qısaoyulu növlərə daha çox üstünlük verilməsi məqsəduyğun hesab edilir.

Geoloji keçmişdə Azərbaycan ərazisinin bəzi məlumatlara görə 60 %-ni [17] meşə və kol formasiyaları tuturdu. Hal-hazırda Respublika ərazisinin 11 % ni tutan meşə kolluqlarının optimal göstəricisi, əslində 3 dəfə artıq, 33 %-ə qədər olması qanunauyğun idi. Azərbaycanda müəyyən edilən 107 ağac növlərindən 36 növü edifikatorlar olub landşaftyaradıcı xarakterə malikdir. Kiçik Qafqazın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri Azərbaycan landşaftlarında bitən ağacların 29 və kolların 118 növü ilə səciyyələnir.

Kiçik Qafqazın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində 600 – 1000 m-lik səviyyədə yayılan alçaqdağlıq meşələrdə əsas edifikator bitki iberiya palıdı və vələsdir. Orta dağlıq qurşaqda (1000 – 1600 m) ən çox yayılan landşaftyaradıcı ağac növləri fıstıq və vələs, nəhayət 1600 m-dən yüksəkdə olan yamaclarda şərq palıdı yayılmışdır. Qubadlı və Zəngilan rayonları ərazisində Araz palıdına da rast gəlinir. Meşələrdə ara sıra köyrüş ağaclarına, kollardan göyəm, alça, yemişan, əzgil, fındıq, zoğal, itburnu və s. rast gəlinir. Qarabağ silsiləsinin cənub və cənub-şərq hissəsinin iqlimində aridləşmə təmayülü baş verdiyindən burada seyrək meşəlik və ağaclar daha çox yayılmışdır [22]. Belə seyrək meşəliklərdə ardıc, yemişan, qaratikan, itburnu kollarının miqdarı digər ərazilərdən xeyli üstündür.

Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb hissəsində ardıc və qaratikan kolluqları 1000 m-lik səviyyəyə qədər yüksəkliklərdə alçaqdağlıq meşələrin əsas bitki örtüyünü təşkil edir. Şərqi Zəngəzurun Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarının Arazyanı maili düzənlik ərazilərdə qaratikan və ardıc kolları ilə yanaşı ara-sıra palıd, vələs və çöl ot bitkilərindən ibarət şibləklər yayılmışdır. Burada 1000 m-dən təxminən 1200 m -ə qədər hündürlüklərdə Araz palıdının üstünlük təşkil etdiyi və ardıc, qaratikan,

yemişan, əzgil, topulğa, başmağacı və s. kollar bitən meşələr yerləşir. Bu meşələr seyrək olduğundan dağ çöllərinə aid olan ot bitkiləri də geniş yayılmışdır.

Dağ çölləri landşaftları. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində cənub ekspozisiyalı orta dağ meşələri içərisində adalar şəklində ara-sıra izlənilir. Əksər dağ çölləri landşaftlarında bitki örtüyünün tərkibində qaratikan kolları və yaxud digər kserofit kollar yer alır. Bitki örtüyü torpağın üst qatını tamamilə örtə də çim qatı çox da qalın olmur və yuyulmağa qarşı davamsızlıq göstərir.

Aran ərazilərin meşə landşaftları. Qarabağ bölgəsində Tərtərçayla Qarqarçay arasında tarixən mövcud olmuşdur. Buradakı sarmaşılıq palıd-qarağac assosiasiyasına aid sərinc bulaqlar axan sıx meşələrdə çoxlu quşlar və heyvanlar yaşamışdır. Bu meşələrdə palıd və qarağac ağacları ilə yanaşı yalanqoz, qovaq, dəmirqara, qızılağac və söyüd ağacları, meşəaltı örtükdə isə alçaq boylu ağac və kollar – armud, nar, yemişan, zirinc, murdarça və s. bitməsi məlumdur. Seyrək meşə landşaftları olan sahələrdə müxtəlif ot bitkilərinin yayılması üçün əlverişli şərait olmuşdur.

Yarımsəhra landşaft bitkiləri Azərbaycanın quru subtropik iqlim-ekoloji şəraitli, 200 - 300 m hündürlüyə malik olan bütün dağətəyi düzənlik və yüksəkliklərində yayılmışdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində də uyğun iqlim-ekoloji şərait ərazinin şərq və cənub-şərq hissəsindəki Gəyən, İncə və Hərəmi düzləri üçün səciyyəvidir. Yarımsəhralar üçün səciyyəvi ot bitkisi yovşan hesab olunur. Yovşanın adi, acı, iyli, meyer, sivers, çin və s. növləri (bəzi məlumatlara görə Azərbaycanda 12 növü bitir) çox vaxt yovşan-qarağan, yovşan-sirkan, yovşan-gəngiz kimi müxtəlif assosiasiyalarda bitir. Yarımsəhraların yovşanlı landşaftlarda ot örtüyünün miqdarı 6 – 9 s/ha hesab edilir ki, bunların da 5 – 6 s/ha kütləsi heyvanların yemi kimi istifadə olunur.

Çala-çəmən landşaft komplekslərində yer səthində birinci növbədə çayır (*Cynodon*) bitkisinin sıx örtüyü formalaşır. Torpaqların mineral tərkibindən asılı olaraq belə komplekslərdə biyan (*Glycerhiza L.*), dəvəotu (*Corispermum L.*), dəvəayağı (*Limonium Mill*) və s. bitkiləri də çayırda birlikdə bitki örtüyünü təşkil edir. Bəzi ərazilərdə bu bitki assosiasiyasına rütubətliyə davamlı Soviç yoşan bitkisi də qoşulur. Rütubətlənmənin bir qədər də artmış olduğu sahələrdə tədricən alçaqboylu qamışlar (*Pharagmites Trin*) da iştirak edir. Bəzi rütubətlənmiş sucaq sahələrdə 1 m-dən hündür olan sıx biyan gəncəlliklərinə də rast gəlinir. Qarabağın aran ərazisində, Ağcabədi və Ağdam rayonları ərazisində çala-çəmənliklərdəki Ergi qobularında ot bitkiləri ilə yanaşı hündürlüyü 5 m-ə çatan qarğılıq da inkişaf edir.

Landşaftların bərpasında meliorasiya tədbirləri ilk növbədə mədən və sənaye sahələrində, habelə tikinti nəticəsində pozulmuş torpaqlar və məhsuldar olmayan eroziyaya uğramış torpaqlarda aparılır. Birinci mərhələ hazırlıq mərhələsidir. Burada pozulmuş landşaft torpaqlarının tədqiqi və tiplərinin dəqiqləşdirilməsi, onların təbii şəraitinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi yerinə yetirilir. Ərazinin geoloji quruluşu, süxurların tərkibi, bioloji rekultivasiya və digər istifadə növləri üçün yararlılığı, hidrogeoloji şəraitin dinamikasının proqnozlaşdırılması da bu mərhələdə icra olunur. Birinci mərhələdə həm də torpaqdan sonrakı istifadə istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, texniki-iqtisadi sənədin tərtib edilməsi, iş layihələri və planların əsaslandırılması və s. işlərə diqqət yetirilir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin 100 m-dən – 300 m-ə qədər olan səviyyəli düzənlik ərazilərindəki boş sahələrdə çoxtoxumlu adi yovşan (*Artemisia Vulgaris L.*) növünün biokütləsini artırmaq mümkündür. Həmin ərazilərin bozqırlaşmış şabalıdı torpaq sahələrində həm də, bu tipli torpaqlar üçün edifikator hesab edilən pencər (*Amaranthus L.*) ot bitkisinin artırılması məqsədəuyğundur. Bu yolla, həm ot örtüyünün biokütləsinin artırılması ilə səhrələşməyə qarşı müəyyən qədər mübarizə aparmaq və həm də həmin rayonlarda mal-qara üçün yem ehtiyatının artırılmasına qismən nail olmaq mümkündür.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin müxtəlif torpaq tiplərində fərqli fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə malik olması buradakı landşaftların biogeokimyəvi xüsusiyyətlərində də ifadə olunacağı şübhə doğurmur. Biz, Şəki-Zaqatala bölgəsində olan bir sıra torpaq növlərində (azotla zəngin və kasıb, turş, qələvi, əhəngli, qumlu, gilli, quru, rütubətli, bataqlaşan, bərkimiş, ağır metallarla zəngin və s.) səhrələşmə prosesində bir sıra biogeokimyəvi qanunauyğunluqları müəyyən etmişik [23-26]. Alınan nəticələri bu bölgədə uyğun torpaq növlərinə malik landşaft tiplərində tətbiq etməyi müəyyən xüsusi halları nəzərə almaqla zəruri hesab edirik.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində pozulmuş landşaftların bərpasında istifadə ediləcək edifikator bitkilər.

Landşaftyaradıcı bitkilərin torpaqların münbitlik dərəcəsinə uyğun olaraq yayılması.

1. İberiya palıdı (*Quercus İberica L.*) – hər iki yamacda 600 – 1200 m (Şuşa, Qubadlı, Xocavənd və Tərtər rayonlarında).
2. Qafqaz cır xurnası (*Diospyros Lotus*) – şimal yamacda 600 – 900 m (Laçın, Kəlbəcər, Şuşa, Xocalı, Qubadlı, Xocavənd və Tərtər rayonlarında) və cənub yamacda 800 m – 1500 m (Şuşa, Xocalı, Qubadlı, Xocavənd, Tərtər, Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarında). (Şəkil 1)
3. Qafqaz xurması (*Diospyros Gaucases*) – cənub yamacda 500 – 800 m (Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarında)
4. Yovşan (*Artemisia L.*) 100 – 300 m (Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli rayonlarında)
5. Rododendron (*Rhododendron*) 1800 – 2100 m (Kəlbəcər, Laçın rayonlarında).
6. Tut toxmaçarları (*Morus*) – şimal yamacda 500 – 800 m (Qubadlı, Xocavənd, Tərtər rayonlarında).
7. Zirinc (*Berberidaceae*) – şimal yamacda 500-800 m (Xocavənd, Tərtər), cənub yamacda 300-500 m (Xocavənd, Tərtər, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam rayonlarında).
8. Sarağan (*Cotinus Adans*) – cənub yamacda 200 – 500 m (Ağdam və Füzuli rayonlarında).
9. Faseliya (*Phacelia*) – cənub yamacda 100 – 800 m (bütün bozqırışan ərazilərdə)

Şəkil 1. Qafqaz cır xurması (*Diospyros lotus*)

Nəticə. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun landşaft qurşaqlarında biomüxtəlifliyin əsas göstəriciləri ən çox xarici ekzogen təsirlərə həssas olan subnival landşaft qurşağında və ən çox bitki zənginliyinə malik olan subalp çəmənliklərdə özünü biruzə verir. Subnival landşaft qurşağına aid olan bitki örtüyü əsasən 3500 m-ə yaxın hündürlük ərazilərdə təsadüf edilən qayalıq sahələrdə yayılmışdır.

Subalp çəmənliklərdə əsas ot bitki növlərinin sayı və biokütləsi olduqca çoxdur. Bu bitkilər içərisində əvəlik, quzuqulağı, asırqal, qanqal, pıtraq və s. kimi bitki növləri bitən və antropogen təsiri bildirən aşağı keyfiyyətli tala-çəmənlərə də rast gəlinir. Bu bitkilərin miqdarının artması, yəqin ki, nisbətən qarşılıqlı rəqabətə davam gətirməyən bitkilərin sıradan çıxmasına səbəb olur və həm də oradakı öt örtüyünün yem tədarükü baxımından keyfiyyətini aşağı salır.

Landşaftlarda biomüxtəlifliyin yaranması üçün ən əsas şərt süxurların litoloji tərkibi hesab edilir. Şəki-Zaqatala bölgəsində biomüxtəlifliyin yaranması üçün əsas şərt biogeomorfosenoz ərazisində tərkibində Ca, Mg və K olan, əhəng daşları, qara gil şistləri, polimikt qum daşlarının, maqmatik süxurlardan bazalt və qranitlərin iştirak etməsi zəruri hesab edilir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Azərbaycan Respublikasının landşaft xəritəsi (2014 – 2017).
2. Budaqov B.Ə., Landşaftlar, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı, 2007, səh. 24-28.
3. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. *Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”*. Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 17 декабря 2022. с - 301-307. DOI: [10.24412/2709-1201-2022-301-307](https://doi.org/10.24412/2709-1201-2022-301-307)
4. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında biogeokimyəvi proseslərin səciyyəvi xüsusiyyətləri. *Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”*. Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023. ст. 506–515. DOI: [10.24412/2709-1201-2023-506-515](https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-506-515)
5. Mustafabəyli H.L. Landşaftşünaslıq terminlərinin qısa izahlı lüğəti. Şəki, Kaskad, 2019. 213 s.
6. Mustafabəyli H.L. Biocoğrafiyadan qısa izahlı lüğət. Şəki, Kaskad, 2017. – 116 s.
7. Mustafabəyli H.L. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı.”Apostrof” 2012. səh. 68–120
8. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərində kimyəvi tərkib müxtəlifliyinin ekocoğrafi amillərdən asılılığına dair. “Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar” Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. 22-24 dekabr 2021. s. 268–273.
9. Mammadov C. İ., Shukurlu Y.H., Azizov F.Sh., Mustafabeyli H.L., Aliyev Q.M. The natural biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalid. *Aqraren Universitet Plovdiv*. 2016. 5 – 9. DOI: [10.22620/agrisci.2016.19.024](https://doi.org/10.22620/agrisci.2016.19.024)
10. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. səh. 372. ISBN: 978 – 9952 – 37- 007 – 2
11. Mustafabəyli H. L., Landşaftların diaqnostikasında biogeokimyəvi göstəricilərin tətbiq edilməsi. *Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”*. Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023. с. 474–491. DOI: [10.24412/2709-1201-2023-474-491](https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-474-491)
12. Mustafabəyli H. L. Arid və humid tipli biogeosenozların landşaft diaqnostik və biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. *Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”*. Наука о Земле, Алматы, Казахстан, 20 февраля 2023. ст. 457–469. DOI: [10.24412/2709-1201-2023-457-469](https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-457-469)
13. Мустафабейли Г. Л. О биогеохимических свойствах горных пород, ила и растений, распространённых на южном склоне Большого Кавказа. *Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”* Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 марта. 2023, с. 255–265. DOI: [10.24412/2709-1201-2023-255-265](https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-255-265)
14. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Biogeomorfosenozlar və onların səciyyəvi biogeokimyəvi və landşaft-ekocoğrafi xüsusiyyətləri. *Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”* Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 марта. 2023. с. 274–281. DOI: [10.24412/2709-1201-2023-274-281](https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-274-281)
15. Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Биогеохимическая характеристика типов почв Шеки - Закатальского района Азербайджана. Материалы Международной научно-практической конференции. 17-18 марта 2023 г. Грозный. с. 248–254. DOI: [10.36684/86-1-2023-248-254](https://doi.org/10.36684/86-1-2023-248-254)
16. Мустафабейли Г.Л. Геохимико-географические факторы влияющие на биогеохимический круговорот химических элементов в биогеоценозах Шеки - Закатальского региона Азербайджана. *Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”* Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 25 апреля 2023. с. 549–560. DOI: [10.24412/2709-1201-2023-549-560](https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-549-560)
17. М.А.Мүсейбов. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Bakı, “Maarif” 1998. s. 398.
18. Прилипко Л.И. Растительный покров Азербайджана. Баку : Элм, 1970. - 170 с.

19. Прилипко Л.И., Гулисашвили В.З., Махатадзе Л.Б. Растительность Кавказа. — М. : Наука, 1975. - 233 с.
20. Салаев М.Э. Почвы Малого Кавказа (В пределах Азербайджанской ССР). Изд.-во. АН Азерб. ССР. Баку. 1966, - 329 с.
21. Шакури Б.К. Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности. Баку. 2012. с. 576.
22. Mustafabəyli H.L. Qarabağ ərazisində olan su resursları və onlardan səmərəli istifadə edilmə yollarına dair. "İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fə riskləri" Onlayn konfrans. Bakı. Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universiteti. 2021. s. 147-148.
23. Mustafabəyli H. L., Rəhimov Y.R. Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin regressiv ekocoğrafi təzahürləri və onların aradan qaldırılması yolları. Coğrafiya və təbii resurslar № 3(15). 2021. s. 11- 18.
24. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında intensivləməkdə olan səhralaşmanın biogeokimyəvi üsullarla tədqiqinə dair. Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: Gələcəyə baxış. Beynəlxalq konfrans. 22-24 sentyabr 2022. Bakı. s. 255.
25. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisində biomüxtəlifliyin regressiv landşaft dinamikası və səhralaşma prosesləri ilə əlaqələri. Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: Gələcəyə baxış. Beynəlxalq konfrans, 22-24 sentyabr 2022. Bakı. s. 65.
26. Mustafabəyli H.L., Ağabalayev Q.M., Rəhimov Y.R., Hüseynova S.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun landşaftlarının ekocoğrafi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science" Географические науки, Алматы, Казахстан. 28 октября 2022. с. 303-311.

BAURAMOV L.Ə.

Culfa rayonu ərazisində becərilən badam sort və formalarının aşkar edilməsi və pomoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi..... **243**

ХАЛИФАЗОДА Д.Б.

Взаимосвязь функциональной структуры формирования хлопкового кластера в агропромышленных регионах..... **248**

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

**KH.F.MAMMADOV, N.V.ALEKBEROVA,
H.N.SHIRALIYEVA, E.I.MENTIYEV**

Radioecological monitoring of the surrounding areas of the baku oil refineri..... **253**

**БОЙМУРАТОВ Ф. Т., УСМАНОВ А.Х.,
УЛАШОВ А.А., НАЗИРАЛИЕВА У.М.**

Электрoфизические свойства композиционных наноматериалов в окрестности порога протекания **257**

ИСАЕВ Х.И., БОЙМУРАТОВ Ф. Т.

Электропроводности полимерных композитов, содержащих наполнители с различными электрическими свойствами **260**

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

МАНТУШ А.С.

Принципиальные различия театрального и экранного искусств в синтетическом взаимодействии внутри синтетических спектаклей **262**

НАУКА О ЗЕМЛЕ

MUSTAFAVƏYLİ H.L., QƏHRƏMANOV M.A.

Qarabağ və şərqə zəngəzur bölgələri landsaftlarının bərpası və biomüxtəlifliyin qorunması..... **267**

NWANKWO N.K.

From awareness to action: how mass communication can drive environmental changes in southeastern Nigeria **276**

OLUWATAYO E.A.

Economic impacts of modern technology in the oil and gas sector in Nigeria..... **283**

OLUWATAYO E.A.

Sustainability reports of multi-national oil companies in Nigeria **289**

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

AGHAYEVA M.T.

The manifestation of W.Faulkner's ideas in the modern Azerbaijani prose..... **294**

ОХОННИЁЗОВ В.Д.

Вклад андрея евгеньевича бертельса в сборе и исследование духовного наследия бадахшанцев Таджикистана **300**

МАХМАДОВ Д.Ш.

К вопросу о сущности силы слова и выражения мнений в таджикском и французском языках..... **306**

İBADOVA V.L.

Müasir ispan mətbuatında ərəbizmlər **310**

ГУСЕЙНОВА Р.Ф.

Влияние типов и жанров дискурса на выбор некоторых синтаксических средств **314**

БОҚИЕВ Х.

Маорифпарварӣ ва тавлиди матбуоти тоҷик..... **320**

RƏŞİDLİ G.

Can və must modal feillərinin qrammatik xüsusiyyətləri..... **325**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

АСЛАНОВ О.Х.

История изучения хищных актинидидных клещей Кавказа (1936-1986)..... **328**

ШАМШЕРЗОДА Ш.Ш.

КУРЧИЕВ М.Ю.

Эймериозы кроликов в частном секторе Гиссарского района **333**

**ГУРЬЯНОВА И.Е., ВОЛОДАЩИК Т.П.,
АБРАМОВ С.Н., ПОЛЯКОВА Е.А.,
БЕЛЕВЦЕВ М.В.**

Метод селективного поиска аллельных вариантов в гене атм: результат его клинического тестирования..... **335**

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

